

Tursunboeva Gulsanam Faroxiddinovna, Farg'ona davlat universiteti 4-bosqich talabasi

Giyosova Vasilaxon Avazxon qizi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent, Farg'ona davlat universiteti ORCID ID: 0000-0002-7029-5234 e-mail:giyosovav@gmail.com

DOSTOYEVSKIY IJODIDA PSIXOLOGIZM VA UNING XXI ASRDAGI DOLZARBLIGI

Annotatsiya

Ushbu maqolada Fyodor Dostoevskiy asarlaridagi psixologizm va uning 21-asrdagi dolzarbligi inson ruhini o'rganish ob'ektivi orqali tahlil qilinadi. Unda shaxsning ichki dunyosini badiiy ifodalash, jumladan, axloqiy shubhalar, aybdorlik, erkinlikdan qo'rqish, ruhiy inqiroz kabi holatlarga e'tibor qaratilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Dostoevskiy inson qalbining qarama-qarshiliklariga chuqur kirib borgan, uning azob-uqubat, rahm-shafqat va axloqiy qayta tug'ilish qobiliyatini ochib bergan. Uning ishi XXI asrda ham dolzarb bo'lib qolmoqda, chunki u zamonaviy insonlarning ichki ziddiyatlarini va shaxsiy inqirozlarni ruhiy jihatdan engib o'tish yo'llarini tushunishga yordam beradi. Adabiyot sharhi va maqolaning asosiy qismida bir qator olimlarning ishlariga havola qilingan. "Tahlil va natijalar" bo'limida Fyodor Dostoyevskiyning "Jinoyat va jazo", "Haqoratlanganlar va xo'rlanganlar" romanlari psixologizmi o'rganiladi. Yakuniy qismda tahlildan olingan xulosalar keltirilgan. Bibliografiya to'rtta manbadan iborat.

Kalit so'z va iboralar: F.M. Dostoevskiy, "Haqoratlanganlar va xo'rlanganlar", "Jinoyat va jazo", psixologizm, shaxsning ichki dunyosini o'rganish, ekzistensial ziddiyat, ongning ijtimoiy belgilanishi, ma'naviy inqiroz, 21-asrda klassik merosning dolzarbligi.

PSYCHOLOGISM IN THE WORKS OF DOSTOEVSKY AND ITS RELEVANCE IN THE 21ST CENTURY

Annotation

This article analyzes psychologism in the works of Fyodor Dostoevsky and its relevance in the 21st century through the lens of human soul exploration. It focuses on artistic expressions of the individual's inner world, including moral doubts, guilt, fear of freedom, and spiritual crisis. The study demonstrates that Dostoevsky deeply penetrated the contradictions of the human soul, revealing its capacity for suffering, compassion, and moral rebirth. His work remains relevant in the 21st century because it helps us understand the inner conflicts of modern humans and the paths to spiritually overcoming personal crises. The literature review and the main body of the article reference the works of a number of scholars.

The "Analysis and Results" section examines the psychology of Fyodor Dostoevsky's novels "Crime and Punishment" and "The Insulted and the Humiliated." The final section presents the conclusions drawn from the analysis. The bibliography includes four sources.

Key words and phrases: F.M. Dostoevsky, "The Insulted and the Humiliated", "Crime and Punishment", psychology, exploration of the inner world of the individual, existential conflict, social determination of consciousness, spiritual crisis, actualization of the classical heritage in the 21st century.

ПСИХОЛОГИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ В XXI ВЕКЕ

Аннотация: Статья посвящена анализу психологизма в творчестве Ф.М. Достоевского и его актуальности в XXI веке через призму исследования человеческой души. В центре внимания - способы художественного раскрытия внутреннего мира личности, её нравственных сомнений, чувства вины, страха свободы и духовного кризиса. Исследование показывает, что Достоевский глубоко проник в противоречия человеческой души, раскрыв её способность к страданию, состраданию и нравственному возрождению. Его творчество сохраняет значимость в XXI веке, поскольку помогает понять внутренние конфликты современного человека и пути духовного преодоления кризиса личности. При анализе литературы и основной части статьи упоминаются научные труды ряда ученых. В разделе «Анализ и результаты» рассматриваются особенности психологизма в романах Ф. Достоевского «Преступление и наказание» и «Униженные и оскорблённые». В заключительной части статьи представлены выводы, сформулированные по результатам проведённого анализа. Список использованной литературы включает 4 источника.

Ключевые слова и выражения: Ф.М. Достоевский, «Униженные и оскорблённые», «Преступление и наказание», психологизм, исследование внутреннего мира личности, экзистенциальный конфликт, социальная детерминация сознания, духовный кризис, актуализация классического наследия в XXI веке.

Введение.

Творчество Фёдора Михайловича Достоевского известно своим глубоким психологизмом - умением показывать внутренний мир человека во всей сложности его мыслей, чувств и переживаний. В его романах герои сталкиваются с разными жизненными сложностями, внутренними конфликтами и духовными страданиями, которые делают их близкими и понятными читателю. Актуальность темы подтверждается реальными проблемами современности: ростом тревожных и депрессивных состояний, ощущением одиночества в цифровую эпоху, кризисом идентичности и распространением радикальных идей среди молодёжи. Психологический конфликт Раскольникова в романе «Преступление и наказание» отражает проблему оправдания насилия «высшей целью», что перекликается с современными проявлениями радикализма и морального релятивизма. В романе «Униженные и оскорблённые» писатель раскрывает трагедию униженного

человеческого достоинства, зависимость личности от социальной несправедливости и болезненное чувство внутренней уязвимости - явления, которые остаются остро актуальными в мире социального неравенства, буллинга и эмоциональной изоляции. Особое внимание Достоевский уделяет исследованию человеческой души: он показывает, как совесть, чувство вины, страдание, чувство униженности и моральный выбор формируют личность. Эти проблемы остаются актуальными и сегодня, когда современный человек сталкивается с одиночеством, внутренними сомнениями и поиском смысла жизни.

Обзор литературы и методология исследования

Исследование психологизма в творчестве Фёдора Михайловича Достоевского является предметом многочисленных литературоведческих и междисциплинарных работ. В отечественной науке понятие «психологизм» рассматривается как направление литературного творчества, направленное на глубокое изображение душевных переживаний персонажей и внутреннего мира личности, что подчеркивается в современных исследованиях по истории литературоведения и теории художественного метода. Так, в российской филологии проводится анализ психологизма как феномена, обсуждаются его границы, терминологическое оформление и методологические принципы изучения в отечественной литературоведческой традиции.[1]

В зарубежных публикациях обращается внимание на художественно-критическое наследие Достоевского и его связь с концепциями реализма и художественной истины, что позволяет рассматривать психологизм не только как литературный метод, но и как способ осмысления социальных и духовных аспектов человеческого существования.[2]

Методологически данное исследование базируется на литературоведческом анализе художественного текста как основного инструмента выявления психологических характеристик персонажей и авторского мироощущения. В работе применяется текстуальный анализ, направленный на интерпретацию лексических и композиционных средств, обеспечивающих передачу внутреннего мира героя. В дополнение используется контекстуальный подход, позволяющий соотнести психологические процессы в текстах Достоевского с социально-культурными условиями XIX и XXI веков, что поддерживается междисциплинарными исследованиями в области литературной психологии.[3]

Фундаментальная монография, в которой исследуются особенности художественного метода Достоевского, включая концепцию *полифонии*, близкую к психологическому анализу персонажей это учебное пособие М.М Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского». [4]

Результаты и обсуждение.

Одна из самых важных тем, к которой постоянно обращался Достоевский - это судьба униженных и отвергнутых людей. Писателя всегда привлекали судьбы бедных, страдающих, одиноких и отвергнутых людей. Его интерес к таким героям не был случайным. Через их жизнь он стремился понять человеческую душу и показать, что

даже самый униженный человек сохраняет своё достоинство. Он интересовался вопросами добра и зла, свободы и ответственности, веры и сомнения. Достоевский считал, что человеческая душа - сложная и противоречивая структура, в которой переплетаются страсть, разум, мораль и духовные поиски. Он хотел понять, почему люди совершают зло и как они могут меняться, именно этот момент он и пытался глубоко проанализировать в романе «Преступление и наказание». В романе Федор Михайлович особенно глубоко анализирует внутренний мир Раскольникова, показывая, как человек приходит к злу и как затем меняется. В начале романа Раскольников создаёт свою теорию о «право имеющих», считая, что сильная личность может переступить через мораль ради великой цели. Он убеждает себя, что убийство старухи-процентщицы будет полезным, и долго размышляет, оправдывая своё решение. Однако после преступления его психологическое состояние резко меняется. Вместо чувства правоты он испытывает страх, тревогу и внутренние мучения. Герой становится раздражительным, подозрительным, избегает людей, у него начинается горячка. Это показывает, что его совесть не принимает совершённого зла. Особенно важны моменты его разговоров с Соней. Именно рядом с ней Раскольников начинает осознавать свою вину. Он признаётся ей в преступлении, потому что чувствует потребность в понимании и поддержке. Это свидетельствует о внутренней борьбе героя между гордостью и желанием раскаяния. В конце романа Раскольников признаётся в преступлении и отправляется на каторгу. Там начинается его духовное возрождение. Достоевский показывает, что человек, совершивший зло, способен измениться через страдание и раскаяние. Благодаря глубокому анализу мыслей, чувств и переживаний героя писатель раскрывает сложность человеческой души и доказывает, что ни одна теория не может быть выше человеческой совести.

Сам Достоевский пережил много страданий: он был арестован, провёл несколько лет на каторге, жил в бедности, испытывал одиночество и страх, смерть матери в детстве, смертный приговор, заменённый ссылкой в Сибирь. Этот жизненный опыт помог ему лучше понять чувства униженных людей. Он знал, что страдание может разрушить человека, но может и сделать его сильнее и глубже.

Он жил в сложное время, когда в обществе существовало огромное неравенство. На улицах Петербурга можно было встретить нищих, больных, голодных людей. Писатель часто наблюдал за ними гуляя по улицам Петербурга, задумывался об их судьбах и переживаниях. Он был чрезвычайно наблюдательным, наблюдал за лицами, жестами, походкой людей подмечал бедных, пьяных, одиноких, странных людей. Он сам писал, что ему интересны «униженные и оскорблённые», потому что именно в страдании раскрывается человек. Он считал, что именно бедность и социальная несправедливость обнажают человеческую душу, показывают её силу, слабость, стремление к добру и одновременно опасность падения в зло. Именно поэтому его герои такие живые и реальные. Через своих героев, будь то Раскольников в «Преступлении и наказании» или Иван в «Униженных и оскорблённых» - Достоевский исследовал внутренние переживания людей, оказавшихся в тяжелых жизненных обстоятельствах, и показывал, как социальные условия формируют

моральный выбор и духовные искания. Его герои - не просто литературные фигуры, а отражение вечных духовных и нравственных проблем человека. Достоевский мог мысленно «придумывать жизнь» прохожим, он видел человека и представлял: где он живёт?, о чём думает?, счастлив он или нет?, какое преступление мог бы совершить?. Это называется психологическое наблюдение. Такой метод наблюдений он использовал и в «Преступлении и наказании»

Например:

Раскольников бродит по улицам
наблюдает за людьми
чувствует отчуждение

Это отражение самого Достоевского.

Его интересовали не богатые и успешные, а те, кого общество не замечало. Именно в таких людях он видел настоящую жизнь, настоящие чувства и настоящую трагедию. Интересный факт: Достоевский специально ходил в дешёвые трактиры, бедные районы, ночные улицы, чтобы увидеть настоящую жизнь, а не богатую. Эти переживания заставили его глубоко задуматься о человеческой природе, страданиях и моральном выборе, о том, как обстоятельства формируют характер и судьбу человека.

Во многих произведениях писателя мы встречаем таких героев. Например, в романе «Преступление и наказание» это Мармеладов и его дочь Соня. Мармеладов - бедный, слабый человек, которого жизнь сломала. Он осознаёт своё унижение, но ничего не может изменить. Соня вынуждена жертвовать собой ради семьи, но при этом сохраняет доброту, веру и сострадание. Несмотря на тяжёлую судьбу, она остаётся нравственно чистым человеком.

Через этих героев Достоевский показывает, что внешнее положение человека не определяет его внутреннюю ценность. Даже униженный человек способен любить, сострадать и жертвовать собой. Писатель хотел, чтобы читатели научились видеть в таких людях личность, а не отворачивались от них.

Страдание, по мнению Достоевского, играет особую роль. Оно помогает человеку задуматься о жизни, о добре и зле, о смысле существования. Именно в страдании раскрывается истинная сущность человека. Некоторые герои ломаются, а другие, наоборот, становятся духовно сильнее.

Также писатель хотел привлечь внимание общества к проблемам бедных людей. Он словно говорил читателю: посмотрите на них, не проходите мимо, они тоже люди. Его произведения учат состраданию, милосердию и человечности.

Получается, что интерес Достоевского к униженным и оскорблённым объясняется его желанием понять человека и показать его внутренний мир. Через судьбы страдающих людей писатель раскрывает важные нравственные проблемы. Он убеждает нас в том, что каждый человек заслуживает понимания и сострадания.

Творчество Достоевского остаётся актуальным и сегодня, потому что проблема одиночества, страдания и несправедливости существует и в современном мире. Его произведения заставляют задуматься о том, как важно оставаться человеком в любых обстоятельствах.

Анализ произведений Фёдора Михайловича Достоевского показал, что психологизм является ключевым художественным приёмом, через который писатель раскрывает внутренний мир героев. Основными средствами передачи психологии персонажей служат внутренний монолог, поток сознания, детальное описание эмоций и мотивов поступков, а также создание сложных моральных и духовных конфликтов, позволяющих глубоко понять психику человека.

В романе «Преступление и наказание» внутренний конфликт Раскольникова ярко демонстрирует психологизм автора. Его размышления о «праве на преступление ради великой цели», терзания совести и чувство вины создают образ человека, разрываемого внутренними противоречиями. Например, сцена после убийства старухи показывает мучительные раздумья героя, его страх, смятение и моральное осознание содеянного, он пытается скрыть своё преступление, что иллюстрирует, как Достоевский через психологические детали раскрывает глубины человеческой души.

В романе «Униженные и оскорблённые» Достоевский исследует судьбы бедных и униженных. Герои, такие как Иван Петрович и Наташа, переживают эмоциональные и социальные страдания: унижение, несправедливость и бедность оказывают глубокое влияние на их внутренний мир. Например, сцена, где Наташа страдает от обмана и предательства, показывает, как социальная уязвимость усиливает эмоциональные переживания и внутренние конфликты. Писатель детально показывает внутренние переживания героев, их стремление к моральной чистоте и духовной справедливости, несмотря на тяжелые обстоятельства.

Результаты анализа подтверждают, что психологизм Достоевского не ограничивается описанием эмоций; он позволяет выявить мотивы поступков, нравственные сомнения и духовные поиски персонажей, создавая универсальные образы, близкие читателю любой эпохи. Его произведения остаются актуальными для XXI века, поскольку показывают внутренние конфликты современного человека: ощущение одиночества, моральные дилеммы, стремление к самопознанию и духовному развитию. Современность характеризуется быстрыми социальными изменениями, ростом индивидуализма, цифровой изоляцией и повышенной эмоциональной нагрузкой, что приводит к кризису ценностей, одиночеству и внутренним конфликтам.

В этом контексте психологический опыт Раскольникова в «Преступлении и наказании» остаётся удивительно созвучным современным проблемам: борьба между стремлением к личной выгоде, амбициями и совестью перекликается с моральными и этическими дилеммами XXI века, когда человеку приходится принимать трудные решения в условиях неопределённости и социальной конкуренции.

Аналогично, судьбы героев «Униженных и оскорблённых» демонстрируют, как социальная несправедливость, бедность и эмоциональная уязвимость формируют внутренние переживания личности. Современные примеры - психологическая травма, буллинг, социальное неравенство - находят прямое отражение в этих произведениях, показывая, что вопросы человеческого достоинства, моральной устойчивости и духовного поиска остаются универсальными. Особого внимания заслуживает

отношение Фёдора Михайловича Достоевского к теме «маленького» и социально униженного человека. В современном обществе нередко наблюдается равнодушие к судьбам бедных и социально незащищённых слоёв населения: внимание общественного пространства чаще сосредоточено на успехе, материальном благополучии и внешнем признании. В условиях культуры потребления человек, лишённый социального статуса или финансовой стабильности, оказывается практически незаметным.

Достоевский, напротив, видел в униженных и обездоленных не слабость, а скрытую духовную силу. В романе «Преступление и наказание» нравственное превосходство Сони Мармеладовой, несмотря на её нищету и социальное падение, противопоставляется гордыне и теоретическому максимализму Раскольникова. Именно Соня становится носителем нравственной истины и духовной стойкости.

В «Униженных и оскорблённых» писатель показывает, что страдание и социальное унижение не уничтожают личность, а, напротив, способны раскрыть глубину чувств, способность к состраданию и нравственной жертвенности. Герои, находящиеся на периферии общества, оказываются духовно богаче тех, кто обладает властью и положением. Получается, что актуальность творчества Достоевского проявляется и в его особом взгляде на «незаметных» людей. В XXI веке, когда социальное неравенство и проблема маргинализации остаются острыми, его художественная позиция напоминает о необходимости видеть в каждом человеке внутреннюю ценность и духовный потенциал. Писатель утверждает мысль о том, что под внешней бедностью может скрываться нравственная сила, способная изменить как самого человека, так и окружающий мир.

Психологизм Достоевского выполняет две функции:

1. **Литературоведческую** — позволяет глубоко исследовать мотивацию и внутренние переживания персонажей, демонстрируя сложность человеческой души.
2. **Философско-практическую** — помогает современному читателю осмыслить собственные внутренние конфликты, моральные сомнения и психологические трудности, выявляя общие закономерности поведения и реакций личности в кризисных ситуациях.

Следовательно, психологизм Достоевского не теряет актуальности, а его художественные образы продолжают служить инструментом анализа личности и общества, показывая, что человеческая душа остаётся универсальной во времени, а моральные и духовные вопросы, поднятые писателем, сохраняют свою значимость и в XXI веке.

Заключение.

Исследование психологизма в романах Фёдора Михайловича Достоевского показывает, что писатель не просто изображал внутренний мир человека - он ставил его в центр мироздания. Для Достоевского человеческая душа была полем борьбы идей, страстей, веры и сомнения, а не второстепенным элементом социального фона.

Его художественный метод превращает страдание, вину, унижение и нравственный выбор в путь к постижению глубинной сущности личности.

Обращаясь к судьбам бедных и униженных, писатель утверждает парадоксальную истину: под внешней слабостью может скрываться духовная сила, способная к нравственному возрождению. В этом заключается особая актуальность его творчества для XXI века - времени, когда общественное внимание часто направлено на успех и материальное благополучие, а внутренний мир человека остаётся в тени.

Достоевский показывает, что истинная ценность личности раскрывается не в её положении в обществе, а в способности к состраданию, ответственности и внутренней борьбе. Его романы напоминают современному читателю: пока человек задаётся вопросами совести, свободы и смысла жизни, творчество Достоевского остаётся живым. И именно поэтому его исследование человеческой души продолжает звучать как вызов и как надежда для современного мира.

Список использованной литературы

1. [Журнал Filologos ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПСИХОЛОГИЗМ: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ](#)
2. [Художественное и критическое наследие Ф.М. Достоевского: на основе статей 1860–1870-х годов | Cadernos de Educação Tecnologia e Sociedade](#)
3. [КОНТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ: ДОСТОЕВСКИЙ И ПСИХОАНАЛИЗ — DOAJ](#)
4. http://az.lib.ru/b/bahtin_m_m/text_1963_problemy_poetiki_dostoevskogo.shtml